

El básquetbol y la coordinación motora de los estudiantes de educación básica

Basketball and motor coordination of basic education students

Enrique Narváez Lope¹, Florabel Rosario Narváez², Oscar Gutiérrez Huamani³

Resumen

Con el aislamiento social los estudiantes se encuentran confinados en casa, reduciéndose el nivel de actividad en la vida cotidiana, mostrándose un alto desinterés por la práctica de actividades físicas, entre ellas el básquetbol, con el incremento progresivo de problemas en la coordinación motora, situación que afecta a la población mundial y no es ajena el Perú. El objetivo del presente trabajo fue revisar, reflexionar e informar sobre la importancia de la práctica del básquetbol en el desarrollo de la coordinación motora en los estudiantes de educación básica. La coordinación motora depende de la calidad de desarrollo del sistema nervioso central; elemento cualitativo del movimiento basado en el potencial genético de la persona. Considerándolo como una capacidad, cualidad y habilidad para orientar las acciones o conductas motoras neuromusculares. El básquetbol permite al estudiante expresar su movimiento con una determinada calidad coordinativa, permitiendo la precisión y economía en la ejecución de la acción motora con exactitud, fuerza y control adecuado. Conclusión: Los estudiantes que practican el básquetbol logran poseer eficiente coordinación motora, la práctica sistemática de básquetbol permiten impactar positivamente sobre la coordinación motora.

Palabras clave: básquetbol, coordinación, destreza, motricidad, perceptivo-cinética.

Recibido: 8 de marzo de 2022 Aceptado: 20 de marzo de 2022
Received: 8 March 2022 Accepted: 20 March 2022

¹ Estudiante de Educación Física
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
Correo: enrique.narvaez.06@unsch.edu.pe

² Grado académico Bachiller en Educación Física
Filiación: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
Correo: florabel.narvaez.06@unsch.edu.pe

³ Grado académico: Doctor en ciencias de la motricidad
Filiación: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3392-9129>
Correo: oscar.gutierrez@unsch.edu.pe

Abstract

With social isolation, students are confined at home, reducing the level of activity in daily life, showing a high disinterest in the practice of physical activities, including basketball, with the progressive increase of problems in motor coordination, a situation that affects the world population and Peru is not alien to it. The objective of this work is to review and report on the importance of basketball practice in the development of motor coordination in basic education students. Motor coordination depends on the developmental quality of the central nervous system; the qualitative element of the movement is based on the genetic potential of the person. Considering it as a capacity, quality, and ability to guide neuromuscular motor actions or behaviors. Basketball allows the student to express his movement with a certain coordinative quality, allowing precision and economy in the execution of motor action with accuracy, strength, and adequate control. Conclusion: Students who practice basketball achieve efficient motor coordination; systematic basketball practice allows a positive impact on motor coordination.

Keywords: Basketball, coordination, dexterity, motor skills, perceptual-kinetic.

Introducción

Durante estos últimos años se está notando un cambio en los estudiantes de educación básica y universitaria, el sedentarismo, falta de actividad física y los malos hábitos hacen que dejen de lado la práctica de los deportes. Además, en la actualidad el aislamiento social provocó que los estudiantes permanezcan en casa sin realizar actividad física y dedicándose a hacer otras actividades de manera sedentaria, afectando el mantenimiento y desarrollo de su coordinación motora. Se evidenció que gran cantidad de estudiantes que cursan el nivel secundario en las Instituciones Educativas del distrito de Ayacucho, tienen serios problemas en el desarrollo de la coordinación motora (Ayala, 2019), esto se debe a que las horas y los espacios que ocupa el área de educación física se han convertido simplemente en distracción y la ejecución de actividades genéricas, descuidándose este aspecto importante para el desarrollo holístico de los estudiantes.

El contexto actual de la pandemia COVID-19, hace que casi todos los estudiantes vean las clases de educación física en forma teórica, con indicaciones y formatos a desarrollar (aprendo en casa), que frecuentemente constituye sólo el reporte teórico de asignaciones, sin analizar la suficiente importancia de la acción práctica de la disciplina y sus implicancias en la formación de la persona. Uno de los aspectos que es afectado negativamente es la coordinación motora. Son muchos los estudios científicos que demuestran los aportes que nos da el básquetbol en nuestra vida, ya sea en el ámbito físico, psicológico o social. Teniendo en cuenta que el básquetbol es uno de los deportes colectivos más conocidos y populares que los jóvenes prefieren practicar. “El básquetbol es un juego en el que dos equipos de cinco jugadores procuran introducir la pelota en el cesto del oponente y evitar que el oponente haga lo propio” (Crisorio, 2001, p. 16).

“La práctica del básquetbol por su naturaleza colectiva permite que las personas desarrollen distintas habilidades, no solo aquellas relacionadas con el

sistema motor, sino también habilidades sociales y práctica de valores, como la solidaridad, la perseverancia, la tolerancia, etc.” (Ayala, 2019, p. 12). Por lo tanto, los estudiantes podrán desarrollar múltiples habilidades, no sólo las físicas como su desempeño en actividades de coordinación motora propias del basquetbol, sino también en el psicológico y social que favorezca en su vida diaria.

Los músculos esqueléticos se van a sincronizar bajo parámetros de trayectoria y movimientos, esa capacidad que tienen estos músculos viene a ser la coordinación motora. Esto nos va dar como resultado una acción sincrónica, intencional y sinérgica. La contracción coordinada de los músculos esqueléticos genera movimientos eficientes, teniendo en cuenta a los demás componentes de las extremidades que intervienen (Tenorio, 2013). El basquetbol es una disciplina deportiva que moviliza las capacidades coordinativas, físicas, volitivas y repercute en los aspectos psicológicos, sociales, biológicos y de salud. La práctica del básquetbol es importante en la mejora de la coordinación motriz de los estudiantes.

Metodología

El presente trabajo fue revisar, reflexionar e informar sobre la importancia de la práctica del básquetbol en el desarrollo de la coordinación motora en estudiantes. Se realizó una búsqueda en la base de datos de Google Académico y Scielo. Empleando las palabras clave: básquetbol, coordinación motora, cualidades motrices, cualidades perceptivo-cinéticas en español y estudios realizados en Latinoamérica. El análisis de datos fue a través de la lectura comprensiva, contrastación, análisis y reflexión de los artículos, libros y tesis seleccionados.

Resultados y discusiones

La práctica del basquetbol y la coordinación motora están íntimamente ligados, más aún por la característica específica de ganar puntos en el básquetbol, que destaca la capacidad coordinativa como elemento primordial en su consecución; ya que en otros deportes las capacidades físicas que priman en la consecución del punto o meta (goal) pueden ser la fuerza, la velocidad o potencia, mientras en el basquetbol es la coordinación óculo manual la que nos lleva al goal.

El básquetbol es un deporte de naturaleza colectiva, caracterizado por desplegar la coordinación neuromuscular y de gran intensidad motriz en tiempos cortos. La técnica con el control del equilibrio aparece en los movimientos de precisión, fuerza y en las acciones de gran velocidad. Esos movimientos y acciones tan complejas y simétricas, sólo podrían ser realizadas de manera efectiva con un buen desarrollo de los mismos, todo ello se obtiene con la repetición de los fundamentos o gestos esenciales hechos bajo segura orientación y pedagógicamente dirigidos (Rimoli, 2019). El básquetbol también “es un deporte de cooperación-oposición” (Domínguez, 2014), en el que se enfrentan dos equipos de cinco jugadores, con siete jugadores sustitutos en el banco de suplentes, el entrenador y sus asistentes, con el objetivo de anotar la mayor cantidad de cestos y superior al equipo contrario.

El básquetbol es un deporte colectivo de cooperación, en el que trabaja nuestro sistema nervioso central en coordinación con nuestros músculos, cuando trabajan en conjunto generan un equilibrio para desarrollar una técnica y táctica de juego deseado. Ya que se va generar una sucesión de esfuerzos intensos y breves en diferentes ritmos con una sincronización

neuromuscular. Siendo importante la planificación de nuestras actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina de manera progresiva y ordenada para desarrollar coordinación motora general y específica del deporte.

En la educación física hubo muchas tentativas de clasificar los juegos, con el objeto de ser empleados como los recursos didácticos para la enseñanza de habilidades motoras (Crisorio, 2001). Con fines didácticos se les puso diversos nombres a los juegos (juegos motores, juegos recreativos, juegos competitivos, juegos predeportivos, etc.) lo que permite el desarrollo y la enseñanza de habilidades motrices y/o destrezas motrices para los deportes como el básquetbol. Estas destrezas motrices obviamente tienen un componente importante que es la coordinación motriz. “Se llama juegos fundamentadores a aquéllos que se supone sirven para enseñar o practicar los fundamentos técnicos y/o tácticos básicos del deporte de que se trate. En el básquetbol, particularmente: juegos de driblear, de pasar, de lanzar, de marcar, de ayudar, de bloquear, de saltar, etc.” (Crisorio, 2001, p. 11). Entonces, el básquetbol no solo es la suma de fundamentos técnicos perfectamente ejecutados, sino que este deporte va constituir la formación de acciones que se van a sujetar unas con otras; dependiendo a las diferentes situaciones de juego que necesitan resolver cada momento de su práctica, desarrollando la coordinación motora.

La práctica del gesto técnico es necesario para formar el automatismo motor en los estudiantes noveles, para la toma de decisiones en cada situación de juego real que se requiera en plena práctica del Basquetbol. Para economizar energía es muy importante y determinante ejecutar

correctamente los movimientos técnicos y el gesto técnico, lo que implica desplazar la coordinación motora del estudiante. La práctica del gesto técnico también permite darle control a la velocidad y cambios de velocidad para ser empleadas en el juego real, es decir mejora la coordinación motora.

El sistema nervioso central es desafiado a coordinar los diversos músculos al momento de realizar los ejercicios y movimientos de gesto técnico; en el básquetbol se ejecuta los movimientos bajo presión del oponente (Mackey, 2016). Los jugadores siempre van estar expuesto a presiones externas y deben ser capaces de pensar y realizar movimientos eficientes de manera rápida aplicando los gestos técnicos, tomar las mejores decisiones a favor del equipo. Por ello, no solo se trata de favorecer una mayor participación de los estudiantes en el juego o acción motriz; en realidad despliega capacidades mentales que permiten aplicar la coordinación motriz, pensando, construyendo y actuando de manera adecuada, al encontrar una solución a la situación que se dan en el campo de juego, en base al desarrollo de la capacidad coordinativa motora de cada persona. Aspecto que el sistema nervioso central debe resolver en fracciones de segundos, respaldado por el engrame motor practicado y automatizado por cada deportista.

Varios autores realzan el tema de los fundamentos en el básquetbol considerándola como una de las más importantes en este deporte. La técnica básica del básquetbol debería considerar los aspectos defensiva, y ofensivos, porque ambos componentes son esenciales para obtener la victoria en la contienda (Humareda, 2015). Además, es necesario asegurar la práctica y desarrollo del

desplazamiento sin balón, con balón, los pases, el pivoteo y la recepción, porque son tareas motrices que se realizan en situaciones del juego real. Una de las partes esenciales del básquetbol es el dribling, a través del cual el jugador sortea a sus contrincantes, incrementando la probabilidad de anotar. Los lanzamientos y la recepción se realizan solo y exclusivamente con las manos, además existen restricciones para hacer un doble paso, así como la estrategia de atacar y defender, cada equipo cuenta solo con cinco jugadores, por lo que es necesario asegurar y organizar estrategias para aprovechar al máximo las potencialidades individuales y colectivas de los jugadores.

El entrenador a medida que los estudiantes van asimilando sus enseñanzas, deberá explicarles que hay ciertas normas fundamentales, las mismas que deben ser solucionadas en su aprendizaje. No se permite caminar ni correr con el balón, solo te puedes desplazar driblando; después de driblar si tocas el balón con ambas manos queda balón muerto, no puedes seguir avanzando; no se golpea el balón con el pie ni lo bloquear con cualquier parte del cuerpo; se juega cooperando con tus compañeros realizando pases; defender tu posición, el objetivo es realizar la mayor cantidad de cestos al equipo contrario y no permitir que el otro equipo realice los cestos. Son algunos de los fundamentos básicos que se debe enseñar y aplicar en el campo de juego, basados en la coordinación motora del estudiante.

La coordinación motora requiere una sincronía neuromuscular para la eficiente, eficaz y efectiva acción motora en el basquetbol, por lo que cada uno de sus fundamentos técnicos con o sin balón

requieren un adecuado desarrollo y práctica. El dribling es la acción de dar bote con una mano contra el piso, reiteradas veces. Esto se da cuando el estudiante está en posesión del balón. El dribling se debe dominar con las dos manos realizando cambios de ritmo y dirección, con el fin de esquivar y pasar al oponente. El pase viene a ser la acción de pasar el balón de un estudiante a otro con precisión para seguir en la jugada. Aplicando los pases como el pase pecho, pique, gancho, por detrás de la espalda y pase por encima de la cabeza. El desplazamiento ofensivo implica movimientos de carrera, otras veces saltos, algunas veces giros y balances del cuerpo armónicamente efectuados, lo que le da belleza al juego. Por ello todo en conjunto representa una coordinación sincrónica entre cada parte de nuestro cuerpo. Los saltos con una sola pierna son esenciales para ganar el balón, así como para realizar los cestos (Ayala, 2019), en la medida que proporciona mayor elongación que le permite al jugador alcanzar mayor altura. De igual manera los saltos con las dos piernas juntas requieren precisión y coordinación, porque el impulso que se requiere implica potencia en los músculos anteriores y posteriores del tronco. Los giros y pivoteo representan y demanda una coordinación motora específica, por lo que la práctica del básquetbol estimula potencialmente el desarrollo de la coordinación motriz.

Los partidos de basquetbol son planificados, pensados y/o razonados para contrarrestar a todas las decisiones del equipo contrario, para encontrarse más cerca de la victoria el equipo debe utilizar de manera óptima las estrategias, táctica, técnica y los componentes en pleno encuentro de un partido de básquetbol (Sampedro, 1999). Por lo tanto, en el juego hay que adaptar las tácticas al objetivo

escogido. Aplicar un sistema de juego ya sea colectivo o individual, todo esto con la finalidad de solucionar el problema que se da en el encuentro deportivo (situación motriz). En sistema de juego es un “Conjunto de normas y comportamientos (individuales y colectivos) con el objetivo de realizar una prestación con éxito a partir de una contribución activa y consciente durante el juego” (Talaveres, 1993). Este concepto nos señalaría que es una acción propia de la persona en situaciones de juego planificado.

El jugador debe tener la capacidad de lectura de juego, que se utilice en secuencias de ataque y defensa. Eso le va permitir mayores posibilidades de resolver situaciones que se presentan en el juego, a través de decisiones adecuadas.

Siempre existió polémica al momento de denominar la coordinación, muchos autores hablan de “Destrezas” o “Cualidades Perceptivo-cinéticas” y para otros estaba en el grupo de las “Cualidades Motrices”. Está relacionado con la habilidad motriz, ya que este es una herramienta de desarrollo de las cualidades motrices. Si podemos aprender más habilidades, tendremos un mejor desarrollo de dichas cualidades. También tenemos a muchos autores que definen a la coordinación con gran pluralidad de conceptos, ya que es una capacidad motriz tan amplia.

Cuando se habla de coordinación motriz se hace relación a la capacidad percepto-cinética en el que se puede formar los factores sensitivos y sensoriales, donde será más fácil organizar y regular las acciones motoras imprescindibles para llevar a cabo una tarea motriz con precisión, eficacia, armonía y economía en un transcurso de interrelación entre las personas y el entorno (Lladó, 2017).

Debemos tener en cuenta que va estar relacionada con la condición física de la persona. Viene a ser un factor primario porque tiene una ubicación espacial y precisa, la percepción de nuestros sentidos porque son necesarios en el desarrollo ya que son la base de la coordinación motriz (Robles, 2008). En los deportes esta capacidad es fundamental, pues permite al deportista alcanzar sus metas, dependiendo de su práctica y los automatismos creados con el entrenamiento.

La coordinación motriz depende de la calidad de desarrollo del sistema nervioso central, estimado como un elemento cualitativo del movimiento basado en el potencial genético de la persona para intervenir en el movimiento frente a los estímulos, establecidos por las experiencias y aprendizajes motores adquiridos con anterioridad (Tenorio, 2013).

Considerándolo como una capacidad, cualidad y habilidad que orienta las acciones o conductas motoras neuromusculares con participación de las demás esferas personales (aspectos psicológico, biológico y social). El básquetbol permite al estudiante expresar su movimiento con una determinada calidad coordinativa, permitiendo la precisión y economía en la ejecución de la acción motora con exactitud, fuerza y control adecuado.

La coordinación está conformada por capacidad de equilibrio, capacidad de ritmo, capacidad de orientación espacio-temporal, capacidad de reacción motora, capacidad de diferenciación kinestésica, capacidad de adaptación y transformación, capacidad de sincronizar el movimiento y la facilidad de dejar fluir, facilidad de ideación, un acoplamiento coordinado,

facilidad de dominio del tono muscular y recreación. El básquetbol requiere de cada una de estas capacidades coordinativas, por lo que su práctica desarrolla la coordinación motora general, para el desarrollo de la táctica y estrategia de juego en la práctica competitiva del deporte.

Se puede clasificar la coordinación motora respondiendo a la magnitud de su intervención ya sea una parte o todo el cuerpo en la acción motriz. Se encuentra dos divisiones:

Coordinación Dinámica general: es el buen funcionamiento existente entre el Sistema Nervios Central y la musculatura esquelética en movimiento. Se caracteriza porque hay una gran participación muscular.

Coordinación Óculo-Segmentaria: es el lazo entre el campo visual y la motricidad fina de cualquier segmento del cuerpo. Puede ser óculo manual y óculo-podal (Tenorio, 2013).

La coordinación dependiendo a la relación muscular, ya sea interna o externa puede ser:

- La coordinación muscular esquelética está muy relacionada con el sistema nervioso central. La coordinación motora viene a ser la acción intencional, sinérgica y sincrónica. Ocurre una contracción coordina de los músculos y las extremidades que intervienen y generan un movimiento eficiente. Mientras que el sistema nervioso va regulando informaciones sensitivas que llega de diferentes partes del cuerpo y/o de las extremidades que intervienen, lo que va permitir que el estudiante

ejecute movimientos finos y precisos.

- **Coordinación Intermuscular (externa):** referida a la participación adecuada de todos los músculos que se encuentran involucrados en el movimiento.
- **Coordinación Intramuscular (interna):** es la capacidad del propio músculo para contraerse eficazmente (Tenorio, 2013).

Toda acción que realiza un estudiante, ya sea complejo o simple. Como driblar el balón, dribling con la misma habilidad en ambas manos, permite que el estudiante realice actos técnicos más avanzados. El estudiante consigue esas habilidades gracias al proceso de aprendizaje y así tener el control de su propia motricidad (Torres, 2018). En este fundamento técnico se involucra la coordinación motriz con el control y manejo de un elemento ajeno al cuerpo, sincronizando las acciones motrices necesarias para su desarrollo.

El aprendizaje motor es considerado como el cambio en las capacidades de una persona para ejecutar una tarea motriz, inferido a partir de un desarrollo relativo y permanente en el rendimiento, como producto de la práctica o la experiencia (Magil, 1993). Sabiendo que el aprendizaje no es algo tangible, se infiere a partir de su conducta observable. El aprendizaje motor de los fundamentos técnicos con balón requiere el trabajo de las áreas premotoras y motoras del cerebro, que procesan la información para emitir una adecuada respuesta a través de una acción motriz que implica una habilidad coordinativa motriz.

Por otro lado, se tiene reportes que el riesgo de déficit en el desarrollo de su coordinación, se produce en persona que

tuvieron problemas en el periodo prenatal y/o al momento de nacer, así como puede tener influencia genética. Los estudiantes con un desempeño motriz bajo presentan mayor dificultad en las respuestas motoras que los estudiantes que si desarrollaron y estimularon su coordinación motriz desde edades tempranas. Los estudiantes con un desempeño motriz bajo presentan mayor dificultad en las respuestas motoras que los estudiantes que si desarrollaron y estimularon su coordinación motriz desde edades tempranas. Los trastornos del desarrollo motor de la coordinación son abordados recientemente, cuya prevalencia es de 5-8% en niños sin involucrar déficit cognitivo aparente (Vila, Ruiz, & Barriopedro, 2019).

“El control de los movimientos a temprana edad garantiza las bases para desarrollar convenientemente la coordinación motora, por lo que se hace necesario que se enfatice la realización de movimientos diversos que demandan la coordinación de las partes finas y gruesas” (Ayala, 2019, p. 21). Cuando el estudiante a temprana edad va tener buen control de sus movimientos va desarrollar de manera adecuada y eficaz su coordinación motora. Es muy importante estimular, trabajar y agregar juegos con diversos movimientos en el que se integren sus miembros superiores e inferiores, solo así se podrá asegurar que los estudiantes no tengan dificultades para realizar y desarrollar actividades que

demanden precisión entre ojo-mano, brazos y piernas. Un buen desarrollo de la coordinación motriz va ser primordial en su vida futura del estudiante.

Por último, se ha descrito que niveles bajos de actividad física (puede ser la falta de práctica de básquetbol) se relaciona con un bajo nivel de coordinación motriz. Los estudiantes que manifiestan déficit en el desarrollo de su coordinación motriz muestra lentitud, torpeza motora, tendencia a soñar despierto, mucha apatía y desinterés por la práctica deportiva. Por ello es necesario y fundamental estimular su coordinación motora desde edades tempranas, siendo la práctica del básquetbol una alternativa óptima.

Conclusiones

La práctica del basquetbol es importante para el desarrollo y mantenimiento de la coordinación motora en los estudiantes. El básquetbol es un deporte caracterizado por la necesidad del elevado desarrollo de las capacidades perceptivomotoras que le permite al estudiante interactuar con eficiencia, eficacia y efectividad en una situación de juego real. Para trabajar las capacidades coordinativas es importante planificar en función a la edad, al desarrollo cognitivo, físico, motor y la facilidad en el aprendizaje de las destrezas motoras del estudiante.

Referencias

- Ayala, J. (2019). *Práctica del básquetbol y coordinación motora en estudiantes de educación secundaria del distrito de Luis Carranza-La Mar 2018* [Tesis de grado de bachiller, Universidad César Vallejo]. Obtenido de <https://hdl.handle.net/20.500.12692/31800>
- Crisorio, R. (2001). LA ENSEÑANZA DEL BASQUETBOL. *Revista de la Fahce*, 16.

- Crisorio, R. (2001). LA ENSEÑANZA DEL BASQUETBOL. *Educación Física y Ciencia*, 5, 16. Obtenido de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/11719>
- Domínguez, I. (2014). El trabajo de las capacidades perceptivomotrices en el baloncesto [Tesis de grado, Universidad de Zaragoza]. Obtenido de <http://www.depositum.com.ar/repo/preparacion%20fisica/coordinacion/TAZ-TFG-2014-750.pdf>.
- Gallego, J., & Vicente, J. (s.f.). *Desarrollo Motor En La Infancia*. Universidad de Almería, 168. Obtenido de <https://www.academia.edu/download/51928048/10.pdf>.
- Humareda, M. (2015). *Técnicas y estrategias en la práctica del básquetbol*. San Marcos, Lima.
- Lladó, J. (2017). Relación entre el Body Mass Index y la coordinación Motriz en Alumnos y Alumnas de Educación Primaria. *Educación Física: Renovar la teoría y práctica*, 12-20.
- Mackey, M. (2016). aprender a enseñar el arte de entrenar. Unión Argentina De Rugby. Obtenido de <https://www.studocu.com/co/document/universidad-de-pamplona/libros-de-deporte/otros/libro-rugby-aprender-a-ensenar-aprender-a-ensenar-el-arte-de-entrenar/7645644/view>
- Magil, R. (1993). *Motor learning: Concepts and applications*. Wisconsin: Brown and Benchmark.
- Rimoli, R. (2019). Clínica de minibasquetbol. Obtenido de <file:///H:/TRABAJOS%20KIKE%202020%20UNSCH/BASKET%20II/BASQUET%20-%20KIKE%20PILLIN/T2%2019-CLINICA-PROF.-RAUL-RIMOLI-MINIBASQUETBOL.pdf>
- Robles, H. (2008). La coordinación y motricidad asociada a la madurez mental en niños de 4 a 8 años. *Unife*, 16 (1), 140. Obtenido de <https://www.unife.edu.pe/pub/revpsicologia/coordinacionmotricidad.pdf>.
- Sampedro, J. (1999). *Fundamentos de la táctica deportiva: Analisis de las estrategias de los deportes*.
- Talaveres, F. (1993). A capacidade de decisão táctica no jogador de basquetebol: estudo comparativo dos processos perceptivo-cognitivos em atletas seniores e cadetes. (Tesis de doctorado). Universidade do Porto. Obtenido de <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/102180>
- Tenorio, C. (2013). La coordinación y su incidencia en el desarrollo de los fundamentos de baloncesto en los estudiantes del segundo año de bachillerato del Colegio Nacional

Experimental "Salcedo" de la ciudad de Salcedo [Tesis de Licenciatura, Universidad Técnica De Ambato]. Obtenido de <http://redi.uta.edu.ec/handle/123456789/5569>

Torres, A. (2018). *Estrategias Metodológica para Perfeccionar la Praxis Pedagógica de los Entrenadores para el Desarrollo de los Fundamentos básicos del baloncesto*. (Tesis de grado). Universidad De Guayaquil. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/27521>

Vila, M., Ruiz, L. M., & Barriopedro, M. I. (2019). Análisis de las realciones entre el trastorno en el desarrollo de la coordinación (TDC/DCD) y el trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en la edad escolar. *Retos*, 625-632.